

OILAVIY ZO'RAVONLIKNI YENGISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Pulatova Nigora G'uzorkulovna

Renessans ta'lim universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16416792>

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda ayollar va bolalarning ma'naviy va intellektual salohiyatini oshirish, ularning sog'lig'ini mustahkamlash, oila, onalik va bolalikni muhofaza qilishning psixologik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Zero, sog'lom oilani shakllantirish orqali jamiyatda yuksak ma'naviy-axloqiy muhitni yaratish, oila mustahkamligini ta'minlash va uning manfaatlarini himoya qilish, sog'lom bola tug'ilishi va uning ye'tiborini oshirish masalalari diqqat markazida turibdi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyat, ma'naviy salohiyat, oila, mustahkam oila, axloq, salomatlik, jismoniy zo'ravonlik, psixologik himoya.

Keyingi yillarda O'zbekiston xotin-qizlar va bolalarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishning yangi bosqichiga asos soldi. Bu borada o'tgan yil davomida bir qator muhim natijalarga erishildi. O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyat uchun jazoning muqarrarligi qat'iy ta'minlangan. Jamiyatimizda, oilalarimizda turmush sharoiti tobora yaxshilanib, ayollarimizning qadr-qimmati, qizlarimizning sha'ni tiklanmoqda.

Biroq, bu yo'nalishda hali qilinadigan ishlar ko'p. Qonunlarning qat'iy ishlashini ta'minlash, aholiga bunday xatti-harakatlar nafaqat qabul qilinishi mumkin emas, balki noqonuniy ekanligini tushuntirish va jamiyatda kuchli axloqiy immunitetni shakllantirish zarur bo'ladi. Eng muhimi, xalqimiz oilaviy va oiladagi zo'ravonlikni bartaraf etishga qaratilgan yangi qonunni ma'qullaydi.

Bugungi kunda, aksariyat mamlakatlar sanoatlashtirish va postindustrial rivojlanish davrlarini boshdan kechirayotgan bir paytda, jamiyatning qadriyatlar tizimi turli xil o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Jahon miqyosida ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, texnologiyalarning rivojlanishi va ta'lim tizimidagi innovatsiyalar zamonaviy odamlarga yangi qadriyatlarni bermoqda. O'zgarishlar ko'lami millat va vatanparvarlik kabi qimmatli tushunchalarning xarakteri va tushunish darajasini ifodalash ham o'zini topmoqda.

Ushbu jarayonning empirik asoslanishi ko'plab olimlar tomonidan amalga oshirilgan bo'lsada, jarayonning ko'p qirraliligi uni o'rganish va o'lchash hali ham qiyin bo'lgan normalar sifatida talqin qilishga olib keladi. Ayni paytda ayollar va bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish, jamiyatda ayollar va bolalarga

nisbatan tazyiq va zo'rvonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, ularni ruhiy zo'rvonlikdan himoya qilish choralari ko'rilmogda. Xususan, mamlakatimizda ayollarni zo'rvonlikdan himoya qilish bilan bog'liq qator xalqaro hujjatlar ratifikatsiya qilingan. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hujjatlar shaxslarni zo'rvonlikdan, shu jumladan oilada sodir etilgan jinoiy zo'rvonlikdan himoya qilish mexanizmini yaratadi.

Psixologning zo'rvonlik qurbonlari bilan ishlashining asosiy maqsadi og'riqli qayg'u oqibatlarini kamaytirish va yo'q qilishdir. Psixolog oldida turgan vazifalar:

- 1) bolaning uyat, aybdorlik va kuchsizlik tuyg'usini kamaytirishga urinish;
- 2) o'ziga bo'lgan ehtiyoj hissini kuchaytirishga yordam bering;
- 3) yangi xulq-atvorni shakllantirish;
- 4) boshqa odamlar bilan muloqot qilishda yordam;
- 5) bolaning o'zini o'zi belgilashini rivojlantirish unga o'zining "men", shu jumladan jismoniy "men" obrazini qabul qilishga yordam berishdan iborat.

Psixologik maslahat uchun umumiy tavsiyalar:

1. Muammoni faol tinglash orqali aniqlang;
2. Bolaning taxminlarini aniqlashtirish;
3. Muammoni hal qilish uchun qilingan qadamlarni aniqlang;
4. Muammoni hal qilishning yangi usullarini topish;
5. Yechimlardan birini amalda qo'llashga rozilik berish;
6. Natijalarni umumlashtirish (qanday o'zgarishlar sodir bo'lganligini aniqlash, kelajak rejalari).

Jinsiy zo'rvonlikka uchragan yosh bolalarni guruhlarini qizlar uchun ayol, o'g'il bolalar uchun erkak boshqarishi kerak. Guruhlar yopiq bo'lishi kerak. Bolalar har bir darsning so'nggi 20-30 daqiqasida hissiy guruh ishlarida tanaffus qilishlari uchun bir-birlari bilan erkin suhbatlashishlari tavsiya etiladi.

Ma'lumki, mamlakatimizda ayollar va bolalarning ma'naviy va intellektual salohiyatini oshirish, salomatligini mustahkamlash, oila, onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha huquqiy kafolatlar yaratilib, ular zamon talablari asosida takomillashtirilmoqda. Zero, davlat siyosati darajasida sog'lom oilani shakllantirish orqali jamiyatda yuksak ma'naviy-axloqiy muhitni shakllantirish, oila mustahkamligini ta'minlash va uning manfaatlarini himoya qilish, sog'lom bola tug'ilishi va tarbiyasi masalalari ko'tarildi.

Aytish joizki, keyingi yillarda ushbu sohani ishonchli himoya qilish tizimi takomillashtirilmoqda. "Ishonchli himoya" tushunchasi kiritilgani ajablanarli emas. Bu orqali mavjud amaliyotlarni qayta ko'rib chiqish, voqelikni hayotda va

matbuotda aks ettirish, sohadagi muammolarga yechim topish, talablarga javob bermaydigan huquqiy normalarga o'zgartirish kiritish va bu borada javobgarlik choralari yanada kuchaytirish taklif etiladi. Afsuski, sohada amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramay, salbiy holatlar, ya'ni ayollar va voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiqlar ularning huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarishda to'siqlarga duch kelmoqda. Bundan tashqari, ayollar orasida o'z huquqlarini yaxshi bilmaydigan, tizimli qiynoqlar tufayli qo'rqqoq, nochor va himoyasiz bo'lib qoladiganlar ham bor. Ko'pgina hollarda, ular sudga yoki boshqa organlarga murojaat qilmasdan oiladagi zo'ravonlikka toqat qilish orqali yashaydilar va bundan ham afsuski, bu zo'ravonlikka uning yaxshi muhitda tarbiyalanish huquqlari buzilgan voyaga yetmagan bolalari ham guvoh bo'lishadi. Bolalar kelajakka bo'lgan ishonchini yo'qotadilar, o'rganish qobiliyati pasayadi va ularning ruhiy salomatligi bilan bog'liq muammolar bor, bu ularning ota-ona maqomiga putur yetkazadi.

Ayollar birinchi navbatda oiladagi zo'ravonlik qurbonlari. Bu ko'plab ayollarning o'z huquqlarini oyoq osti qilishiga, turmush tarzidan norozi bo'lishiga va hatto o'z joniga qasd qilishiga, voyaga yetmagan bolalarning onalik mehrini erta yo'qotishiga olib keladi. So'nggi paytlarda ayollar bilan bog'liq bir nechta noxush holatlar ham kuzatildi. Bu ularning sohasini tartibga soluvchi qonunchilikning kamchiliklari borligini anglatadi.

Ushbu vaziyatda psixologlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- oiladagi zo'ravonlikni bartaraf etishda milliy qadriyatlar asosida ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlash;
- jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy tuzilishiga asosan shakllangan qarashlar, urf-odatlar, turmush tarzi, e'tiqodlar qadriyatlar sifatida tarixiy jihatdan tasdiqlangan va sinovdan o'tgan hayotiy imkoniyatlar, normalar, xulq-atvor namunasi, millat, etnos, hudud va jamiyatning umumiy dunyoqarashi kabi ijobiy ijtimoiy tajribaning tashuvchisi sifatida namoyon bo'ladi va ushbu qadriyatlarning shaxsiy hamda individual farqlarga bog'liqligi asoslab beriladi;
- shaxsning ijtimoiy-psixologik omillarini rivojlantirish usullarini tizimlashtirish, jamiyatning barqarorligi va birdamligini, avlodlar davomiyligini, zamonlar aloqasini hamda kelajakka o'tish imkoniyatini ta'minlovchi ichki boshqaruv mezonlari va ustuvor yo'nalishlar sifatida shakllanadigan ijtimoiy tajriba orqali yo'naltirish;
- ijtimoiy-psixologik bilimlar doirasi va ijtimoiy-psixologik tayyorgarlik ko'rsatkichlarining ahamiyatiga muvofiq holda turli zo'ravonlik holatlarining oldini olishga qaratilgan psixodiagnostik usullar qo'llash orqali

mutaxassislarning kasbiy salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan psixotexnika majmuasini tatbiq etish.

Yuqoridagi zo'ravonlik holatlarini bartaraf etishda yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash zarurati namoyon bo'ladi. Jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy tuzilishi asosida tabiiy ravishda shakllangan qarashlar, an'analar, turmush tarzi, e'tiqodlar qadriyatlar sifatida ijobiy ijtimoiy tajribaning g'oyat muhim tashuvchilari hisoblanadi. Ular orqali millat, etnos va jamiyatning tarixiy jihatdan tasdiqlangan hayotiy imkoniyatlari, xulq-atvor me'yorlari, dunyoqarashi ifoda topadi. Qadriyatlar — ijtimoiy tajriba davomida shakllangan, jamiyatning barqarorligi va birdamligini, avlodlar aloqasini, zamonlar uzviyligini hamda kelajakka o'tish imkoniyatini ta'minlovchi ichki boshqaruvning yetakchi tamoyillari va ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abramova G.S. Prakticheskaya psixologiya: M. 2001.
2. Aleshina Yu.E. Individualnye i semeynye psixologicheskie konsultatsii. - M. 2000.
3. Bondarenko A. F. Psixologicheskiy pomoshchnik: teoriya i praktika, M. 2000 g.
4. Yelizarov A.N. Osnovy individualnogo semeynogo psixologicheskogo konsultirovaniya: M., 2005 g
5. Fayzieva M. Jabborov A. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi. O'quv qo'llanma. -Toshkent, 2007.
6. Xudoykulova G.B. Oilaga psixologik xizmat ko'rsatish. Buxoro.,2023.

